

(GT8 - O (Des)conhecido nas Artes e nas Ciências)

Ensaando Aparições

Mestranda rmlD Nogueira (UFC)

RESUMO

Diante de feridas coloniais que atravessam gerações, a artista sul-africana Lhola Amira propõe, por meio de suas Aparições, gestos especulativos de cura. Amira, que esteve na Bienal de São Paulo de 2018, afirma que seu trabalho não se dá enquanto uma performance, ela não é uma performer. Contudo, a crítica e a academia frequentemente abordam seu trabalho como *Performance Art* e se valem desse conceito e prática para avaliar sua obra. Como lidar com um conceito ou um contexto desconhecido ao criticar uma obra de arte sem submetê-la ao risco do epistemicídio, que ignora a conceituação de uma autora sobre o próprio trabalho para reiterar classificações por uma categoria já estabelecida? Partindo de teóricos da Performance, contraponho minha prática poética amparada por leituras acerca da colonialidade para compreender que trabalhos como de o Amira podem se diferir da *Performance Art* pelas qualidades de MemÓRIA e presença, peculiarmente evocadas.

Palavras-chave: Aparição; *Performance Art*; MemÓRIA; Presença.

ABSTRACT

Faced with colonial wounds that span generations, South African artist Lhola Amira proposes speculative gestures of healing through her Appearances. Amira, who was at the 2018 Bienal de São Paulo, states that her work is not a performance, she is not a performer. However, critics and art researchers often approach Amira's work as Performance Art and use this concept and practice to evaluate it. How to deal with an unknown concept or context when criticizing a work of art without subjecting it to the risk of epistemicide that ignores an author's conceptualization of their own work to reiterate classifications by an already established category? Starting from Performance theorists, I contrast my poetic practice supported by readings about coloniality to understand that works like Amira's can differ from Performance Art due to the peculiarly evoked qualities of memory (MemÓRIA) and presence.

Keywords: Appearance; Performance Art; MemÓRIA; Presence.

INTRODUÇÃO

Meu primeiro contato com a performance enquanto linguagem artística se deu por volta de 2015, quando conheci os processos de criação e pesquisa do professor Antonio Wellington de Oliveira Junior e, de modo mais específico, o trabalho “Aureoleds”¹. Em 2018 tive a

¹ Tutunho aciona uma auréola de *leds* enquanto fala na “língua dos anjos”, que pode ser aprofundada em

oportunidade de experimentar pessoalmente um projeto em performance propondo o trabalho “**Como experimentar o vermelho-resto**” onde me propunha a investigar questões relacionadas à autoimagem e à disforia de imagem pelos atravessamentos de raça e gênero.

A realização do trabalho, porém, me direcionou de forma mais expressiva para caracteres de espiritualidade e símbolos afro religiosos que me eram desconhecidos ou ainda distantes naquele momento². Isto se intensificou no ano de 2019 pela experiência dos trabalhos “**Exercício para encontrar um corpo meu**” e “**Exercício para criar um corpo meu**”³, onde o contato com a Rua⁴, e suas possibilidades de encontros, questionou meu próprio fazer enquanto performance. O processo de criação artística, assim, me expunha a caracteres inesperados em minha investigação e que me demandavam reflexão também por sua via.

À época, o processo de proposição e execução dos trabalhos citados se dedicava às mesmas questões iniciais entre corpo, raça e identidade de gênero. Porém, o atravessamento pelo componente espiritual, a mim desconhecido, mas que percebia a cada exercício público, era algo que não me parecia viável à performance enquanto prática artística. Ao que, ainda em 2019, deparo-me com os processos criativos de Lhola Amira em “Philisa: Hlala Ngikombathise” e suas respectivas Aparições, que compuseram a 33ª Bienal de São Paulo em 2018.

Amira localiza seu trabalho como uma prática pela qual, identificando e observando as feridas de um contexto pós-colonial e sua continuidade sobre os mesmos corpos previamente colonizados, busca negociar possibilidades de cura (AMIRA, 2019). Em entrevista com Wura-natasha Ogunji (AMIRA, 2018) ela menciona sua atenção ao território onde se dá o trabalho e sua escuta à ancestralidade. Coisas que me remeteram de forma direta aos elementos

investigações sobre a glossolalia, referenciando manifestação mística-espiritual difundida por grupos da Renovação Carismática Católica. Mais sobre o trabalho em: <https://www.facebook.com/Aureoleds/?fref=ts>.

² Importa fazer esse comentário acerca dos tempos, considerando que àquela época eu não tinha nenhum pertencimento religioso, mas hoje sou candomblecista.

³ Os trabalhos citados foram, respectivamente, apresentados como trabalho de conclusão da disciplina de Estudos da Cor e da Forma (Licenciatura em Artes Visuais, IFCE, Fortaleza-CE); compondo a Mostra Reflexos (Centro Cultural da UFG, Goiânia-GO); compondo edição do Gira Circuito Itinerante de Performance (Praça da República, São Paulo-SP).

⁴ Luiz Antonio Simas expressa que “as ruas, encruzilhadas e mercados, para o povo Daomé, têm a sua divindade: Legba” (2022, p. 15) e que esta seria “a potência da transformação encarnada na ação das mulheres e dos homens. Ele é um estado de disponibilidade para transformar o mundo em que vive cada um” (2022, p. 16). Refiro-me à essa força quando menciono a Rua que, em minha cosmologia, no candomblé Ketu, é relacionada também a Exu.

que encontrei e estranhei em minhas performances.

Tal reconhecimento com a prática de Amira me ofereceu melhor compreensão ou provocação para os exercícios de criação e pesquisa que tenho me proposto desde 2018 e assim é que, atualmente, desenvolvo tais inquietações de pesquisa como trabalho de mestrado no PPGARTES-UFC na linha de pesquisa “Arte e Processo de criação: Poéticas contemporâneas” sob orientação de Antonio Wellington de Oliveira Junior.

QUESTÕES INICIAIS

Ao me deparar com a possibilidade da **Aparição** em certo contraponto ao que experimentei na *Performance Art*, entendi que havia uma necessidade de conhecer e entender o que seria teórica e operacionalmente as aparições de Amira. Haja vista que meu contato com sua obra foi mediado por uma ação formativa⁵, busquei em referências teóricas o que poderia encontrar acerca da artista e do conceito. Os trabalhos que abordavam a produção de Amira, porém, não pareciam suficientemente detidos em suas particularidades teóricas e processuais. Sendo recorrente a noção de performance já conhecida no campo das artes, seja para nomear, situar ou compreender a obra.

A tese “Arte contemporânea global”, de Rosane Maria Demeterco Bussman, cita o trabalho de Amira durante a bienal, mas se dedica à análise da curadoria de suas edições recentes visando uma narrativa curatorial no contexto da Arte Contemporânea global (BUSSMANN, R. M. D. 2021, p.12). A obra de Amira é citada, brevemente contextualizada quanto ao tema e impressões gerais, e compreendida como uma performance.

Em “*Abalozi Bayeza / Os Deuses Estão Chegando: desconstrução do olhar colonial sobre a arte contemporânea africana*”, Flávio da Silva Nogueira busca justamente uma quebra de conceitos cristalizados sobre a compreensão de trabalhos contemporâneos de artistas do continente africano (NOGUEIRA, 2021, p.5). Ele descreve o trabalho “*Abalozi Bayeza*” como

⁵ Em 2019, numa oficina do projeto “Performance Preta no Brasil” (que compunha o “Palco Giratório Sesc” naquele ano). O proponente, Elton Panamby, expôs o trabalho de Amira indicando reconhecimento semelhante ao meu, pois ele também trabalhava até então sob a noção de *Performance Art*.

um conjunto composto por **mídias resultantes de aparições** realizadas por Amira ao final de 2018, e, acerca de uma das imagens do conjunto, expõe:

Em Abadala banginika impisi / Os anciãos me deram lobo (figura 5), Lhola Amira carrega um Ishoba (instrumento desenvolvido da cauda de um animal que é usado por curandeiros tradicionais como uma ferramenta para guiar). Com ele em mãos, a artista gesticula em direção a ukuzilinda (do zulu, direção para se guiar), invocando os ancestrais espirituais que a acompanham até o território baiano. Por ser um sinal de ukukhunga (oração), sendo o momento de reconhecer que está em união com outro ser espiritual: uma alma que opera em uma dinâmica não física. (NOGUEIRA, 2021, p. 21-22)

Ainda que não foque o detalhamento do conceito de Aparição, é importante notar como Nogueira faz referência ao conceito utilizado pela artista – sem posicionar as obras enquanto performance(s) – e se atenta aos caracteres de espiritualidade acionados por Lhola. Assim, faz uma análise mais atinente à prática de Amira e sugere elementos de interesse ao investigar os trabalhos da artista: instrumentos de culto ou similares, seus usos tradicionais, expressões próprias da língua e sua relação com gestos durante a realização das aparições etc.

Maria Regina Gorzillo, em “Processos de criação em performance e as práticas comunicativas”, objetiva “discutir a noção de performance sob a perspectiva das redes de criação a partir de Cecilia Almeida Salles” (GORZILLO, 2021, p. 13). Para isso toma como recorte um grupo de trabalhos que têm como elemento constitutivo a participação do público no ato criador – dentre estes, “*Philisa: Hlala Ngikombathise*” e suas respectivas aparições. A autora destaca como, no fazer contemporâneo, artistas “propõem suas teorias de diversas maneiras no que diz respeito ao fazer das performances” onde “a busca para se construir conhecimento, pela via da concretização do projeto poético, desloca uma ideia de categorizações, de um discurso unilateral vindo apenas da crítica e de acadêmicos” (GORZILLO, 2021 p. 13-14).

Ao referir-se a Amira, Gorzillo, descreve a artista como exemplo desta construção de conhecimento ao refutar o termo “performance” para nomear seu trabalho, associando-o à ocidentalização, e destaca: “sua imagem e seus gestos sugerem símbolos de ritualizações e de espiritualidade (...) uma espécie de marca da sua ancestralidade” (2021, p.60); indicando que há, “como procedimento de criação, uma relação com a história dos negros; o que a artista busca é

insurgir um diálogo sobre a violência do passado e fundi-la com o que vivemos no presente” (2021, p.123). Por fim, a autora expõe que:

Para esses artistas, a performance não necessariamente explica totalmente suas práticas. Neste sentido, aprendemos que a própria mobilidade e os paradoxos da performance produzem esses enfrentamentos teóricos e, sobretudo, estabelecem que essa forma de arte se vê em constante expansão quanto a seus fazeres, entendimentos e descobertas. (...) Assim, os artistas descrevem suas práticas das mais variadas formas: Amira se considera uma presença; o coletivo Opavivará! diz que propõe antiações; Fabião afirma que executa ações; Pape entendeu “Roda dos Prazeres”, “O Ovo” e “Divisor” como performance anos mais tarde. (2021, p.140)

Também se localiza nestes enfrentamentos teóricos o trabalho “Aparições e homens negros: masculinidades, racismo e a construção por meio do simbólico” de Waleff Dias Caridade. Segundo o autor, há artistas afro brasileiros que não vêem problema em utilizar a terminologia *Performance Art*, enquanto outros buscam ressignificá-la como **performance negra** ou **performance ritual**. Ele, porém, enxergando problemas na manutenção do termo, localiza sua prática como **Aparição** (DIAS CARIDADE, 2021, p. 30).

Com este posicionamento e sob o objetivo de traçar similaridades entre as aparições e o processo psicoterapêutico o autor dedica-se a analisar, além do seu processo de criação, os trabalhos e trajetórias de outros dois artistas negros. A partir “dos símbolos apresentados por Exu: o tempo, a caminhada, o simbólico e os espaços” (DIAS CARIDADE, 2021, p. 10), disparadores de um rico diálogo entre os trabalhos e os conceitos acionados, o autor aborda questões do sofrimento psíquico de homens negros e sua possibilidade de elaboração por meio da arte, fazendo um paralelo com a própria negociação de cura citada por Amira.

Amparado por estes diálogos e paralelos encontrados em sua pesquisa, assim como empenhado em distanciar os conceitos de *Performance Art* e **Aparição**, o autor conclui que:

As aparições trazem consigo a possibilidade de cura coletiva e substituir a palavra performance art, conhecida historicamente, embora problemática, por aparições, desenvolvida em outro contexto, sinaliza uma visão de mundo profundamente diferente, num ato de racionalização dos desejos, uma reparação na história colonial compartilhada de relações de poder e de dominação cultural que não desapareceria mesmo que mudássemos nossas línguas. (DIAS CARIDADE, 2021, p. 91)

Sob este ímpeto de distanciamento e sua relação com a produção de conhecimento por parte dos artistas apontada por Gorzillo, é necessária ainda uma reflexão teórica sobre as aparições que, pormenorizada, ofereça bases para o apontamento de suas particularidades. Isto seja na identificação de elementos de interesse como sugerido por Nogueira, pela observação do processo como indicado em Gorzillo ou mesmo pela relação entre práticas de artistas como intentado por Dias Caridade.

Ao passo que minha revisão bibliográfica em curso tem mostrado como a preocupação em definir a performance é um falso problema ou mesmo uma preocupação ineficaz (Oliveira Júnior, 2011; Fabião, 2011), seria mais promissor pensá-la como um conceito questionado por essência (Carlson, 2010) considerando a diversidade de seus usos e relações complexas a partir dessa mesma diversidade. Contudo, se pensamos na *Performance Art* como conceito e linguagem podemos reconhecer pontos de acúmulo que levam das experimentações das vanguardas das artes visuais até à compreensão atual (Goldberg, 2006) sendo possível nesse caminho destacar a experiência no/do corpo e o seu protagonismo, por assim dizer, no delineamento dessa compreensão.

De modo que, ainda que o trabalho de Amira passe pelo corpo – desde seus acionamentos poéticos até à dimensão da cura sobre a ferida colonial por ela negociada especulativamente – talvez não seja seguro assumir que tal protagonismo se dê da mesma forma que ocorre na performance ou sob a mesma relação de discurso sobre o corpo característica aos estudos da Performance (Glusberg, 2009). Isso tanto pela rejeição da artista ao termo enquanto categoria, como pelas articulações conceituais que as distinguem em seus processos e trazem usos tecnológicos também particulares, por meio dos “processos simbólicos que eles provocam no admirador” por vezes até “independentes dos próprios objetos”, pois sua eficácia se atrela ao respectivo contexto social (Gell, 2005, p. 50 e 53). Assumo, assim, que suas especificidades são também de ordem tecnológica, pois ainda que se encontrem pontos em comum pela via do corpo, estes são engendrados em usos e potencialidades distintas a partir das posições de cada um

desse contexto sócio-epistemológico⁶ exemplificados pelos conceitos de *Performance Art* e **Aparição**.

QUESTÕES ANTERIORES

Considerada a importância do levantamento e questões supramencionados, considero que este trabalho se relaciona melhor com seus objetivos ao passo que retorna à inquietação e à intuição experimentadas nos primeiros exercícios de **performance**, pois a identificação com a proposta conceitual de Amira por meio das **aparições** veio justamente do encontro com o que era desconhecido no curso da pesquisa poética.

Na pesquisa artística, o conhecimento é adquirido através da própria experiência artística da qual ele não pode ser separado, sendo assim sensual, corporificado, conhecimento encarnado, engajado e “situado” (HARAWAY, 1995). A reflexão acontece no nível da própria experiência artística. (DALTRO, 2022, p. 6)

Assim, ela mesma é quem tem guiado a construção seguinte e ainda corrente. Pois, se o fazer artístico experimentando as **performances** foi quem me levou às intervenções da Rua e me colocou em contato com a espiritualidade e com os símbolos afro religiosos – quando eu pensava tratar exclusivamente de atravessamentos sociais de raça, gênero e sexualidade – foi também esse fazer que me levou à compreensão de que minha investigação era sobre processo de criação para além da categorização entre *Performance Art* ou **Aparição**. Além disso, se o contato com esse “desconhecido” ou “inesperado” da Rua foi o que me inquietou à questionar uma categoria e a reconhecer-me com a outra, esta última foi também quem me levou a problematizar o processo. Antes em busca de conhecê-la e atualmente mais interessada e seguir em processo⁷.

Tal seguimento, das performances de 2019 me trouxe ao trabalho “**Tecer através da**

⁶ Em momento de maior fôlego, vale situar tal contextualização em relação com o que Bernardino-Costa (2018) expressa sobre a corpo-geopolítica do conhecimento e suas referências à colonialidade do poder, do saber e do ser.

⁷ Nesse ponto, dialogo com Virginia Kastrup (2019) no que se refere à atenção cartográfica e um “gosto pelos problemas” e Laura Pozzana (2013) acerca do cartógrafo em formação a partir de seu contato com as forças do mundo. Tais fatores, em conjunto, reiteram o fazer do cartógrafo enquanto constante processo e a ele dedicado.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

memória” produzido em coautoria com Daliene Cipriano e Beatriz Benitez como parte residência artística “Mandingas Poéticas”⁸. Em meu processo de pesquisa, porém, o trabalho tem teor brevemente conclusivo, pois seria o último exercício de criação artística durante o curso de mestrado. Antes dele ocorreu uma série de desenhos chamada “exercícios de presença” assim como as **“performances”**⁹ que chamei “crio pelo encontro: exercício para criar um nome meu” e “desenhar de memória: exercício para encontrar um nome meu”.

As inquietações despertadas em 2019 foram retrabalhadas nesse conjunto de exercícios e têm no trabalho da residência uma materialização que exemplifica bem, até o momento, o que destaquei anteriormente apoiando-me na tecnologia do encanto de Gell (2005) sobre as particularidades processuais. Posso descrever o trabalho como uma composição conjunta de imagens e memórias, das três artistas, que foram instaladas pela sobreposição de imagens e materialidades de modo a evocar determinadas presenças.

A instalação final contava com uma fotografia de Beatriz que, aplicada no chão, retratava o mar de Fortaleza manchado de vermelho; em cima, uma raiz seca coletada em exercício de deriva por Daliene e por ela banhada naquele mesmo mar; envolvendo a raiz, um trançado de

⁸ Realizada entre janeiro e fevereiro de 2025 pela Escola de Artes Visuais da Vila das Artes (Secretaria de Cultura de Fortaleza-CE) a partir de proposição do artista e pesquisador Victor de Freitas da Silva.

⁹ Uso o termo entre aspas na busca de suspendê-lo, sugerindo um “digamos que é performance, mas não é”, pois me interessa o questionamento à categoria, mas não a assunção da categoria Aparição como resposta única, automática.

palha da costa e tufos do mesmo material ainda sem trançar, tudo lavado no mar; ao fundo imagens em vídeo com registros de mim e de Daliene lavando os materiais na praia e com sobreposições das fotografias de Beatriz. Em nossas trocas para compor o trabalho havia aspectos da dor, do luto, do adoecimento mental, das perdas e passagens e de um atravessamento comum – às experiências e às artistas – da racialidade como marcador de diferença.

Destaco tal marca compreendendo sua relação com a ferida colonial sobre a qual se debruça o trabalho de Amira e ainda sobre a qual minhas inquietações com as performances de 2019 também versavam. Não é gratuito que ela esteja presente em **“tecer através da memória”** assim como também não é gratuita a gama de materialidades acionadas no trabalho. Se observamos seu estado bruto (SILVA, 2019) podemos perceber a presença que elas evocam. Por exemplo o mar, que é comum à contribuição de cada uma de nós três, e traz a vida – “no hidrogênio, no oxigênio; no carbono, no fósforo e no ferro; no sódio e no cloro” – das pessoas lançadas ao mar durante o tráfico transatlântico. Existências que seguem conosco, “no tempo do vestígio, conhecido como tempo de residência da água” (SHARPE, 2023, p. 44).

Essa mesma materialidade foi descrita pelas artistas como partícipe de processos anteriores de criação ou como intenção de contato para o trabalho a ser desenvolvido na residência, cujo foco era pensar um repovoamento de imaginários acerca das poéticas de pessoas negras e pessoas de terreiro como desmonte das coreografias de violência (MOMBAÇA, 2021). Mas, se me refiro ainda à materialidade da palha, posso compreender sua relação com aspectos da espiritualidade. Tanto por ser um material utilizado para confecção de objetos rituais em minha tradição, como também é um elemento remetido ao orixá da cura e da doença – sendo impossível falar da existência do candomblé no Brasil sem considerar os efeitos do tráfico transatlântico – e ainda como meu contato com seu trançado em minha casa de axé ocorreu durante um processo de luto e de cuidado espiritual.

Se o estado bruto dessas materialidades presentifica não só as minhas relações com eles mas ainda “os vínculos coloniais que cruzam oceanos e continentes, e que, de outro modo, permaneceriam invisíveis – sendo, todavia, tão familiares” (SILVA, 2019, p. 53-54), me parece que a forma pela qual nos voltamos a isso no trabalho de criação foi recorrendo à MemÓria:

MemÓria seria aquilo que nos orienta, que recebe o antigo e oferece o novo, dentro de uma dinâmica de ruptura e criação. MemÓria estaria assim relacionada com a reconstrução de uma vida outra, de uma vida nova. (...) MemÓria é um conceito-potência, que ao recorrer ao passado, ao reverenciá-lo, garante o futuro, gera o porvir, mas não numa concepção ocidental linear-causal de tempo e espaço. Este conceito é um esforço de tentar demonstrar como passado, presente e futuro não existem desta maneira como temporalidades agonizantes, mas que estabelecem entre si uma relação de sucessão não linear dos acontecimentos e de atribuição mútua de sentido. (PESSANHA, PAZ, SARAIVA, 2019, p. 114)

Tomando-a como tecnologia à qual temos acesso no processo de “reconstrução do ser negro na diáspora” (PESSANHA, PAZ, SARAIVA, 2019, p. 114) compreendo ou me aproximo do que Lhola Amira propõe quando refuta a *Performance Art*, pois o que ela faz não tem como ser descrito pela performance por se tratar de sua própria vida. As inquietações que me ocorriam durante minhas performances de 2019 davam sinal disso: como trabalhar com as dores de uma ferida colonial senão de um modo que a vida em si seja matéria presente?

Os símbolos com os quais me deparei, a presença e as forças da Rua e a posterior provocação conceitual de Amira transitaram entre um campo desconhecido, e depois reconhecido, que me trazem até esse momento de pesquisa. Onde, assumindo um fazer e pensar na travessia (PESSANHA, PAZ, SARAIVA, 2019, p. 111), compreendo a necessidade de trabalhar conscientemente os elementos desse atravessamento como têm se colocado até o momento em minha pesquisa: corpo, espiritualidade e território.

Diante deles, quais procedimentos me seriam próprios – ou nos seriam, assumindo a possibilidade de pensar uma poética compartilhada na diáspora – relacionando esses elementos como particularidades a estes processos de criação? Essa é a atual reflexão sobre a qual me dedico em minha pesquisa de mestrado e a partir da qual pretendo orientar meus trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

AMIRA, Lhola. Bayeza namaYeza / De kommer med medicin, Konstmuseet i Skövde 2019. 24 set. 2019. *Vídeo Skövde Kulturbus: Lhola Amira*. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=u1Vu3m0ieXM>>. Acesso em <14/07/2022>.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

AMIRA, Lhola. Conversas. *Catálogo 33ª Bienal de SP*, 2018a. Entrevista de Wura-natasha Ogunji, p. 316-318. Disponível em: <<https://issuu.com/bienal/docs/33bsp-catalogo-pt>>. Acesso em <16/01/2025>.

BERNARDINO-COSTA, Joaze. Decolonialidade, Atlântico Negro e intelectuais negros brasileiros: em busca de um diálogo horizontal. *Revista Sociedade e estado – Volume 33*, Número 1, p. 119-137, jan./abr. 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/se/v33n1/0102-6992-se-33-01-117.pdf>>. Acesso em: <8/02/2023>.

BUSSMANN, R. M. D. *Arte contemporânea global: narrativas curatoriais das Bienais de São Paulo de 2012 a 2018*. 2021. 313 f. Tese (Doutorado em Estética e História da Arte) – Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

DALTRO, E. P. de B. Quando a dança se torna nossa: corpos, movimentos, modos de atenção e(m) pesquisa. *ARJ – Art Research Journal: Revista de Pesquisa em Artes, [S. l.]*, v. 9, n. 2, 2022. DOI: 10.36025/arj.v9i2.25851. Disponível em:

<<https://periodicos.ufrn.br/artresearchjournal/article/view/25851>>. Acesso em: <17/04/2025>.

DIAS CARIDADE, Waleff. *Aparições e homens negros: masculinidades, racismo e a construção por meio do simbólico*. Dissertação (Mestrado – Mestrado em Artes) – Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais. Universidade de Brasília, 2021.

FABIÃO, Eleonora. Performance e Precariedade. In: OLIVEIRA JUNIOR, Antonio Wellington de. *A performance ensaiada*. 01. ed. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2011.

GELL, A. A tecnologia do encanto e o encanto da tecnologia. Tradução de Jason Campelo. *Concinnitas*, 1(8). 2005, p. 42-63.

GLUSBERG, Jorge. *A arte da performance*. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2009.

GOLDBERG, RoseLee. *A arte da performance: do futurismo ao presente*. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

GORZILLO, Maria Regina. *Processos de criação em performance e as práticas comunicativas*. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Semiótica) – Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica. Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019.

KASTRUP, Virgínia. A atenção cartográfica e o gosto pelos problemas. *Rev. Polis Psique*, Porto Alegre, v. 9, n. spe, p. 99-106, 2019. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2238-152X2019000400007&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: <17/04/2025>.

MOMBAÇA, Jota. *Não vão nos matar agora*. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.

OLIVEIRA JUNIOR, Antonio Wellington de. A performance ensaiada: sobre a atualidade das investigações em performance. In: OLIVEIRA JUNIOR, Antonio Wellington de. *A performance ensaiada*. 01. ed. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2011.

PESSANHA, E. A. de M., PAZ, F. P. C., & SARAIVA, L. A. F. 2019. Na travessia o negro se desfaz: vida, morte e memÓRIA, possíveis leituras a partir de uma filosofia africana e afrodiaspórica. *Voluntas: Revista Internacional de Filosofia*, 10, 110–127. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/voluntas/article/view/39949/21310>>. Acesso em: <04/04/2025>.

POZZANA, L.. A formação do cartógrafo é o mundo: corporificação e afetabilidade. *Fractal: Revista de Psicologia*, v. 25, n. 2, p. 323–338, maio 2013. Disponível: <

<https://www.scielo.br/j/fractal/a/KqsStJnY3bfNNTXJsXwLzwD/>. Acesso em: <17/04/2015>.
SILVA, Denise Ferreira da. Em estado bruto. *ARS* (São Paulo), [S. l.], v. 17, n. 36, p. 45–56, 2019. DOI: 10.11606/issn.2178-0447.ars.2019.158811. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/ars/article/view/158811>>. Acesso em: <21/08/2024>.
SHARPE, Christina. *No vestígio: negridade e existência*. Tradução: Jess Oliveira. São Paulo: Ubu Editora, 2023.

Como citar este texto:

NOGUEIRA, Rnld. Ensaando Aparições. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.